

SARGUZASHT TURIZMI RIVOJIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA INNOVATSION YECHIMLAR

Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li

o'qituvchi, Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618167>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sarguzasht turizmi rivojlanishida raqamli texnologiyalarning o'rni va ulardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Asosiy e'tibor raqamli tizimlari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt, dronlar, innovatsion texnologiyalarining sarguzasht, ekstremal sayohatlar xavfsizligi, boshqaruvi va tajriba darajasiga bo'lgan ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, aniqlangan muammolarga innovatsion yechimlar yordamida xizmat ko'rsatish tizimining optimallasuvi, marketingning raqamli shakllari va foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashuv imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada sarguzasht turizmini rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. sarguzasht turizmi, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, sun'iy intellekt, xavfsizlik, virtual reallik, mobil ilovalar.

Аннотация. В статье анализируется роль цифровых технологий в развитии приключенческого туризма и возможности их использования. Основное внимание уделяется анализу влияния цифровых систем, мобильных приложений, искусственного интеллекта, дронов и инновационных технологий на уровень безопасности, управления и впечатлений от приключенческих и экстремальных путешествий. Также рассматривалась оптимизация системы обслуживания с использованием инновационных решений выявленных проблем, цифровых форм маркетинга и возможностей адаптации к потребностям пользователей. В статье разработаны рекомендации по развитию приключенческого туризма.

Ключевые слова. приключенческий туризм, цифровые технологии, инновации, искусственный интеллект, безопасность, виртуальная реальность, мобильные приложения.

Abstract. This article analyzes the role of digital technologies in the development of adventure tourism and the possibilities of their use. The main focus is on the analysis of the impact of digital systems, mobile applications, artificial intelligence, drones, innovative technologies on the safety, management and experience level of adventure and extreme travel. Also, the optimization of the service system using innovative solutions to the identified problems, digital forms of marketing and the possibilities of adapting to user needs are considered. The article develops recommendations for the development of adventure tourism.

Keywords. adventure tourism, digital technologies, innovations, artificial intelligence, security, virtual reality, mobile applications.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida turizm sohasi katta o'zgarishlarga yuz tutmoqda. An'anaviy sayohatlar bilan bir qatorda yangi, dinamik va hissiy jihatdan boy yo'nalishlar xususan, **sarguzasht turizmi** (adventure tourism) tobora ommalashib bormoqda. Bu turizm turi, asosan, ekstremal, faol va ba'zida xavfli hududlarda amalga oshiriladigan sayohatlarni qamrab oladi. Dunyodagi ko'plab davlatlarda bu yo'nalish iqtisodiy, ekologik va madaniy jihatdan

sezilarli ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa yoshlarga va yangi tajribalarni qidirayotgan sayohatchilarga moslashtirilgan. So‘nggi yillarda sarguzasht turizmi bozorining hajmi sezilarli ravishda o‘radi. U 2023-yildagi 292,68 milliard dollardan 2024-yilda 351,57 milliard dollargacha o‘radi va yillik o‘rish 20,1 foizni tashkil qiladi. Sarguzashtli turizm bozorining hajmi kelgusi bir necha yil ichida jadal o‘rishi kutilmoqda. U 2028-yilda 20,4% yillik o‘rish sur‘ati bilan 739,56 milliard dollar daromad keltirishi prognoz qilingan¹.

Zamonaviy sarguzasht turizmi faqatgina jismoniy faoliyatga emas, balki raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan tajribaga ham asoslanmoqda. Sayohat oldidan VR (virtual reallik) orqali joyni “ko‘zdan kechirish”, xavfsizlik bo‘yicha sun‘iy intellektdan maslahat olish, GPS tizimlari bilan aniqlikni ta‘minlash bularning barchasi zamonaviy sayohatchilarning talablariga mos yechimlardir. Raqamli texnologiyalarning bu kabi integratsiyasi nafaqat foydalanuvchi tajribasini boyitadi, balki xavfsizlik, xizmat ko‘rsatish sifati, marketing va boshqaruv tizimlariga tubdan ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda [1].

Raqamli texnologiyalar turizmga xizmat sifatini oshirish, real vaqtli axborot almashish va mijoz ehtiyojlarini bashorat qilishda inqilobiy o‘zgarishlar yasayotganini ta‘kidlaydi. Ularning fikricha, ayniqsa mobil ilovalar va IoT qurilmalari ekstremal sharoitlarda axborot almashishni soddalashtiradi. Raqamli texnologiyalarni sayyohlik yo‘nalishlarida qo‘llash bu nafaqat innovatsiya, balki barqarorlikni ta‘minlovchi omil hamdir. Sarguzasht turizmi uchun bu, ayniqsa ekologik monitoring va xavfsizlik tizimlarida dolzarbdir [2,3,4]. VR texnologiyalarining ekstremal joylarga sayohat qilishdan oldingi rejalashtirish bosqichida katta rol o‘ynashi isbotlangan. VR sayyohlarga xavfsizlikni baholash, marshrutni aniqlash va psixologik tayyorgarlik ko‘rishda yordam beradi.

1-rasm. Sarguzasht turizmini barqaror rivojlanishi²

Sun‘iy intellekt orqali shaxsiylashtirilgan xizmatlar sarguzasht turizmini yanada qulay va xavfsiz qilishga xizmat qilayotganini ko‘rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va dron orqali suratga olish texnologiyalarining sayohatchilar uchun kuchli motivatsiya vositasiga aylanganini

¹ Adventure Tourism Industry Analysis Report 2024

² Muallif ishlanmasi

ta'kidlaydi. Ayniqsa ekstremal holatlarni hujjatlashtirish bu marketing vositasiga aylangan. O'zbekistonda turizmدا AKT (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) qo'llanilishi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida mavjud infratuzilma, bilim yetishmasligi va texnologik vositalar narxi asosiy to'siqlar ekanini ko'rsatadi. Mobil ilovalar va QR kodlar orqali sayohatchilarga yo'nalishlar, ob-havo ma'lumotlari va xavfsizlik ogohlantirishlarini taqdim etish mexanizmlarini amaliy jihatdan tahlil qilgan. Raqamli texnologiyalar yordamida foydalanuvchi tajribasining shaxsiylashtirilishi va sayohat vaqtida yuzaga keladigan ehtiyojlarga real vaqtli javob qaytarilishi haqidagi konsepsiyalarni ishlab chiqqan. Bu ayniqsa sarguzasht turizmi kabi notekis sharoitli faoliyatlar uchun dolzarbdir. Turizmدا sun'iy intellekt va "blockchain" texnologiyalarining xavfsizlik va ishonchlilikni oshirishdagi roli haqida fikr bildiradi [5,6,7].

O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan turizm yo'nalishlarida sarguzasht turizmini rivojlantirish bo'yicha aniq konsepsiyalar mavjud bo'lsada, raqamli texnologiyalarni mazkur yo'nalish bilan integratsiyalash darajasi yetarlicha chuqur emas. Texnologik vositalardan foydalanishda infrastrukturaviy, iqtisodiy va bilimga asoslangan to'siqlar mavjud. Shu bois, quyidagi savollar dolzarb bo'lib qolmoqda:

- *Sarguzasht turizmini rivojlantirishda qaysi raqamli texnologiyalar eng samarali hisoblanadi?*

- *Mahalliy sharoitda ularni tatbiq etishning amaliy mexanizmlari qanday?*

- *Texnologik innovatsiyalar orqali sayohatchilar xavfsizligini qanday ta'minlash mumkin?*

- *Mahalliy operatorlar texnologiyalarni qo'llashga qanchalik tayyor?*

Ushbu tendensiyalarni hisobga olgan holda quyidagi gipotezlar ishlab chiqildi:

Gipoteza 1. Sarguzasht turizm rivojlantirishda raqamli texnologiyalar (GPS, mobil ilovalar, AI) to'g'ri va tizimli qo'llanilsa, sayohatchilar xavfsizligi va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi sezilarli oshadi.

Gipoteza 2. Raqamli marketing (ijtimoiy tarmoqlar, dronlar orqali video, VR-turlar) sarguzasht turizmining jozibadorligini oshirishda an'anaviy reklama vositalariga qaraganda samaraliroq natija beradi.

Gipoteza 3. Mahalliy sarguzasht turizm operatorlarining texnologik savodxonligi va infratuzilmasi past bo'lsada, davlat yordami va xususiy sektor investitsiyasi orqali bu muammoni bartaraf etish mumkin.

Xulosa qilib aytdigan bo'lsak sarguzasht turizmining zamonaviy rivojlanishi raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Ilmiy manbalar asosida raqamli texnologiyalar nafaqat marketing, boshqaruv va xizmat ko'rsatishda, balki xavfsizlik va mijoz ehtiyojlarini aniqlashda ham asosiy omilga aylanganini tasdiqlash mumkin. Yuqorida keltirilgan tadqiqot muammolariga yechim sifatida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- Davlat-xususiy sheriklik asosida chekka turistik hududlarda mobil va sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlarini kengaytirish.

- Ekstremal sayohatlar uchun offline GPS va xavfsizlik ilovalarini ishlab chiqish va mahalliy operatorlarga joriy etish.

- IoT (Internet of Things) asosida real vaqtli monitoring tizimlarini joriy etish (masalan, ob-havo, yer harakati, xavfli zonalar haqida).

- Mahalliy dasturchilarni jalb qilgan holda sarguzasht turizmiga moslangan mobil ilovalar va veb-portallar yaratish.

- Har bir turistik manzil uchun 3D xaritalar, VR-turlar, xavfsizlik yo'riqnomalarini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Tourism Organization (UNWTO). (2021). *Digital Transformation in Tourism*. Madrid: UNWTO Publications.
2. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188.
3. Pencarelli, T. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. *Information Technology & Tourism*, 22, 455–476.
4. O‘rolova, N.R. (2022). Turizm sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni. Toshkent: TDYU Ilmiy jurnali.
5. Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart tourism destinations. In *Information and Communication Technologies in Tourism 2014*. Springer, Cham.
6. Sigala, M. (2018). Social media and customer engagement in the adventure tourism sector. *Journal of Destination Marketing & Management*, 10, 1–10.
7. Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15–25.